

**« ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИХАТДАН ТАЪМИНЛАШ »
РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ
ТОШКЕНТ, 2022 ЙИЛ 26 ОКТЯБРЬ**

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»**

ТАШКЕНТ, 26-ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

“Худудларнинг барқарор ривожланишини геоахборот жиҳатдан таъминлаш” 26-октябрь 2022 йил

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ**

ГЕОГРАФИЯ ВА ТАБИИЙ РЕСУРСЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

ГЕОДЕЗИЯ ВА ГЕОИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСИ

**ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИҲАТДАН ТАЪМИНЛАШ**
Республика илмий-амалий конференция

**ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ**
Республиканская научно-практическая конференция

**GI SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
TERRITORIES**

Republican Scientific and practical Conference

Худудларнинг барқарор ривожланишини геоахборот жиҳатдан таъминлаш:

Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами
(26 октябрь, 2022 йил, Тошкент). -Тошкент, 2022. – 299 бет.

описывать наличие водных ресурсов и поможет в управлении сельским хозяйством и экосистемами. В нашей статье представлен обзор применения авиационных съемочных систем при ведении мониторинга земель сельских населенных пунктов при помощи БПЛА. Широкий спектр применения свидетельствует о большом потенциале этих методов, но в то же время разнообразие принятых методологий свидетельствует о том, что по-прежнему существует необходимость в усилиях по совершенствованию.

Список литературных источников

1. Национальный доклад о состоянии земельных ресурсов, геодезии, картографии и кадастра Республики Узбекистан. - Ташкент, Давергеодезкадастр кумитаси, 2020.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 258-Ф от 14 марта 2017 года "О мониторинге сельскохозяйственных культур, разработке и внедрении технико-технологических разработок в картографию территории".
3. Шаповалов Д.А., Ключин П.В., Мурашева А.А. Методические основы мониторинга земель / Учебное пособие. – М., 2010. – 238 с.
4. Якупова Г.Ф. Экологическое прогнозирование и планирование как функция управления // В сборнике: Наука молодых-инновационному развитию АПК материалы XI-Национальной научно-практической конференции молодых ученых. – Уфа: Башкирский государственный аграрный университет, 2018. - С. 252-257.
5. Бобомуродов Ш.М., Баходиров З.А. Разработка геоинформационной базы данных для мониторинга плодородия почв // “ҚарДУ хабарлари” илмий журнали. – Қарши, 2017. – №3. - Б.147-150.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21133278>

Абдурахмонов С.Н., Ниёзов Қ.Х., Очилов Ш.Ш.
«ТИҚХММИ» Миллий тадқиқот университети
“Ўздаверлойиҳа” давлат илмий-лойиҳалаш институти
Ўзбекистон Миллий университети

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН РАҚАМЛИ КАРТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация. Дунёда қишлоқ хўжалиги майдонларидан самарали ва оқилона фойдаланишда, уларни миқдор ва сифат жиҳатдан таҳлил қилишда ахборотлар базасини яратиш ва замонавий ГАТ дастурларидан фойдаланиш асосида қишлоқ хўжалик ер майдонларининг янги электрон карталарни яратиш технологиясини ишлаб чиқишга қаратилган мақсадли тадқиқотлар муҳим рол ўйнамоқда. Шу жиҳатдан ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги ерлари ишларини замон технологияларидан фойдаланиб юритиш ва тезкор мониторинг олиб бориш ҳамда давлат ер кадастрини картографик тадқиқ қилишни замонавий технологиялар асосида такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: электрон карта, ер мониторинги, Геоахборот тизим ва технологиялари, картографик моделлаштириш, ArcGIS, рақамли карта, қатламлар.

THE USE OF ELECTRONIC DIGITAL CARDS IN THE MONITORING OF AGRICULTURAL LAND

Abstract. Targeted research aimed at the creation of an information base for the effective and rational use of agricultural land in the world, their quantitative and qualitative analysis, and the development of new electronic maps of agricultural land based on the use of modern GIS programs plays an important role. From this point of view, this article covers the issues of conducting agricultural land works using modern technologies and conducting rapid monitoring, as well as improving cartographic research of the state land cadastre based on modern technologies.

Key words: electronic map, land monitoring, Geoinformation systems and technologies, cartographic modeling, ArcGIS, digital map, layers.

Республикамизда ҳам қишлоқ хўжалиги ер майдонларини рақамли электрон карталарини яратиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу сабабли геодезик-картографик ишларни тўғри йўлга қўйиш ва уни амалга оширишда замонавий геоахборот тизими технологияларидан фойдаланиш бугунги куннинг долзарб муммоларидан бири ҳисобланади.

Ер мониторингини юритиш учун рақамли карталарни тузишни такомиллаштиришда назарий, методологик ва амалий масалалари юзасидан мамлакатимизда кейинги йилларда бир қатор илмий ишланмалар олиб борилган. Лекин соҳадаги мавжуд тизимли муаммоларни ҳал қилишнинг контсептуал асослари, айниқса унинг ташкилий-иқтисодий механизмларини янада такомиллаштириш юзасидан алоҳида илмий-амалий тадқиқотлар ўтказишни талаб қилмоқда.

Шу ўринда айтиб ўтишимиз жоизки, электрон карта яратишгача бўлан жараёнда қўлланиладиган асбоб ускуналар ва дастурларнинг янгилари жорий этилиб соҳанинг юксалишига йўл очиб берилмоқда.

Ҳозирги кунда глобал иқлим ўзгаришлари сабабли қишлоқ хўжалигини юритиш қийинлашмоқда. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни ривожлантириш, мелиорация, сув таъминоти, янги иқлим шароитида тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш стратегик масалалар бўйича тезкор бошқаришда қишлоқ хўжалик ерларининг экологик мониторингини ўтказиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади [1].

Барча турдаги карталарни геометрик белгиланиш даражаси аниқ ва тасвирларнинг тўғри бўлиши математик асосга боғлиқ. Математик асоснинг ўзи ҳам бир нечта элементлардан ташкил топган. Барча карталар картографик проекциялар ёрдамида яратилади ва Ер эллипсоидини текис юзага ёки қоғозга аниқ туширишни кўрсатиб беради. Картографик тўр (географик кенглик ва географик узоқлик) эса географик элементларнинг ер юзасидаги ўрнини ифодалайди [3].

Ўзбекистон жойлашган худуди вилоятлар, иқтисодий ва табиий географик раёнларнинг ҳамда чет мамлакатларнинг карталари ҳам тўғри конусли проекцияларда тузилади. Бу проекцияда Ўзбекистон худуди тасвирланганда хатоликлар ҳосил бўлаётган худудлар майдонига боғлиқ бўлмайди.

Маида масштабли карталарда хатоликлар оддий усуллар ёрдамида аниқланади. Ушбу ҳолатда картадаги географик тўр ҳамда глобусдаги географик тўрлар ўзаро таққосланади.

Карталарни тузишнинг яна бир принципи – бу тизимли картага олишдир. Бунда объект ёки ҳодиса тизим сифатида қаралади. Агар тизим худудга эга бўлса, у геотизим дейилади ва тадқиқотлар тизимли ёндашув асосида олиб борилади. Тизимли принципда ҳар бир ҳодиса бутуннинг бир бўлаги деб қаралади, бутунни ўрганишда турли, бир-бири билан боғлиқ бўлган ҳодисалар тизим ёки геотизим деб ўрганилади.

Ёр кадастр карталарини яратишда ҳам табиий карталарни асос сифатида олиш керак. Кадастр объектларини картага олишни илмий жиҳатдан бир томонлама яъни фақат картография ёки кадастр фанлари нуқтаи-назардан ўрганиш мумкин эмас.

Кадастр ишларини юритишда ва объектларини картага олишда фан соҳасининг услубий ва технологик хусусиятларини инобатга олинади. Белгиланган умумий ёки маълум бир вазифалар асосида кадастр карталари турларини яратиш уларни умумлаштириш орқали мавзули карталарга таянч бўлади.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни англатадики, ёр мониторинги карталарини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари кадастрга ташкилий жиҳатидан бўйсунуш ва унинг мақсади, вазифалари ва функцияларига қатъий риоя қилиш (карталарнинг тематик таркибида, уларнинг мазмуни, аниқлиги ва долзарблиги), ички мувофиқлаштириш ва уйғунликни таъминлаш (карталарни яратиш ва улардан фойдаланиш усулларини тўғри танлаш), - намоиш қилинадиган объектнинг мураккаб тузилиши (ландшафт таркибий қисмларини, тегишли ижтимоий муносабатларни ва уларнинг иштирокчиларини, шу жумладан тартибга солиш муносабатларини бирлаштирадиган кадастр элементи), - объектнинг мураккаблиги, кўп даражали, кўп қиррали кўриниши ҳамда вақтни (навбати), худудни (худудий бўлинмалар тармоғи) ва бошқарув тизимини (таркибий даражаларни) намоиш қилишнинг узлуксизлиги билан чамбарчас боғланган (1-расм).

1-расм. Ер мониторинги карталарини яратишнинг ўзига хос хусусиятлари схемаси

Ушбу хусусиятларнинг ўзаро умумлаштирилиши маълум бир кадастр тизими доирасида кадастр карталарини яратиш ва улардан функционал жиҳатидан фойдаланиш даражасини аниқлаш имконини беради.

Ер мониторингини юритишда картографик зарурий ахборотларнинг мавжудлигига боғлиқ. Ер мониторингини юритишда картаарни яратишдаги ахборотларнинг ўзига хос хусусиятларига, биринчи навбатда таркибий жиҳатдан келтирилган картанинг хусусияти ва бажарадиган функциялари жиҳатидан изоҳ бериш мумкин.

Рақамли карталарга ГАТ да ишлов бериш технологияси тушунчаларини назарий жиҳатдан ўрганиш ер мониторингини олиб боришда рақамли карталарнинг ўрнини аниқлаш учун дастурий амал бўлиб хизмат қилади. Рақамли карталар мавзуга оид маълумотларни ягона худудий боғлашни таъминловчи рақамли топографик асосларни яратиш учун асосий маълумотлар манбаи ҳисобланади ва географик ахборот тизимлари (ГАТ)га ишлов беришида катта аҳамият касб этади. XX аср охирларига келиб, картографик ишлаб чиқаришни кенг миқёсда автоматлаштириш ва компьютерлаштириш натижасида худудлар учун картографик моделларни яратиш имкониятини яратди.

Рақамли карталарни яратишда ГАТ дан фойдаланиш бир қанча қулайликларни беради. Картага рақамли модель кўринишида ёндашув лойиҳалаштириш ва ҳужжатларга ўзгартириш киритишнинг автоматлашган тизимдан фойдаланиш имкониятини яратади. ГАТ дастурларини яратиш тиллари, шунингдек Mapinfo ва ArcGIS қатламлари билан ишлаш имкониятини берувчи кутубхоналарни яратиш карта планшетлари церияларига ишлов беришни автоматлаштириш учун фойдаланиши мумкин. ГАТ рақамли карталарни тезкор тираж қилишига ёрдам беради. Ягона топографик асос баъзасида мавзуга оид карталарнинг

яхлит цериясини қуриш имкони мавжуд, кенглик маълумотларини қатлам ташкил этиш, турли усулдаги режали қатламларни комбинация қилиш усули билан ҳолатлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни визуал таҳлил қилиш имкониятини яратади.

Қишлоқ хўжалиги ерлари самарадорлигини ошириш, ер кадастр ишларини ҳозирги технологияларга таянган ҳолда юритиш ва тезкор мониторинг қилиш ҳамда давлат ер кадастрини картографик тадқиқ қилишнинг методологик қонуниятларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш ишлари ҳозирги кун талаби ҳисобланади. Шундай экан, ер кадастри карталари маълумотлар базасини ташкил этиш, карталар геодезик, математик ва географик асосларини ишлаб чиқиш, кадастр карталарини яратиш услубиятлари ҳамда уларни технологик такомиллаштириш мониторинг ишларини тўғри ва самарали ташкил этишда муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аvezбаев С. Рациональное использование земель в низовьях Амударьи. - Ташкент: «Меҳнат», 1990. - 154 с.
2. Тўраев Р.А. Суғориладиган ерлар мониторингини юритиш методологиясини такомиллаштириш. Диссертация (DSc) иши. Тошкент-2021й.
3. Аvezбаев С., Волков С.Н. Ер тузишни лойиҳалаш. - Тошкент: «Янги аср авлоди», 2004. - 784 б.
4. Ильиных А.Л. Разработка базы геопространственных данных мониторинга земель сельскохозяйственного назначения: Дисс. ... канд. техн. наук. - Новосибирск, 2011. - 140-с.

Абдурахмонов С.Н., Очилов Ш.Ш., Ниёзов Қ.Х.
«ТИҚХММИ» Миллий тадқиқот университети
“Ўздаверлойиҳа” давлат илмий-лойиҳалаш институти
Ўзбекистон Миллий университети

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ РАҚАМЛИ КАРТАЛАРИДАН Фойдаланиш кўламини кенгайтириш ва формат бирлигини тизимлаштириш

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги ерлари билан боғлиқ муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш, давлат мониторинги, қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва соҳага ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этилмоқда. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги хариталарини тузишда ананавий ва замонавий усуллар таҳлили олиб борилган.

Калит сўзлар: рақамли карта, дешифровка, GNSS, ArcGIS, Ортофотоплан.